

УДК. 341.01

ББК. 67.0

АПКАЕВ ДАМИР МАРАТОВИЧ

старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии
юридического факультета ВЮИ ФСИН России,
капитан внутренней службы,
Владимир, Россия
e-mail: damirrrhan@mail.ru

DAMIR M. APKAEV

lecturer of the Department of Criminal Law and Criminology of the
Faculty of Law of Vladimir Law Institute of the FPS of Russia,
captain of internal service,
Vladimir, Russian Federation
e-mail: damirrrhan@mail.ru

ПРИВИЛЕГИИ СУБЪЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

PRIVILEGES OF SUBJECTS OF INTERNATIONAL RELATIONS

Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что привилегии, предоставляемые нормами международного права консульским учреждениям, консульским должностным лицам и международным организациям, играют весомую роль в обеспечении надлежащего выполнения, возложенных на них функций.

Субъекты международных отношений требуют предоставления им широкого спектра привилегий для выполнения своих задач независимо от любого вмешательства со стороны внутреннего законодательства и судов принимающей страны или других государств.

Целью исследования является комплексный анализ института привилегий субъектов международных отношений, раскрытие тенденций его развития, выявление возможностей для дальнейшего совершенствования данного института.

Основной проблемой является отсутствие общепризнанного объема привилегий как для консульских учреждений, так и для международных организаций. Данный объем зависит, первоначально, от конкретной договоренности между субъектами международных отношений.

Abstract. The relevance of the study lies in the fact that the privileges provided by the norms of international law to consular posts, consular officials and international organizations play a significant role in ensuring the proper performance of the functions assigned to them.

The subjects of international relations require the granting of a wide range of privileges to them to carry out their tasks, regardless of any interference from the domestic legislation and courts of the host country or other states.

The aim of the study is a comprehensive analysis of the institution of privileges of subjects of international relations, the disclosure of trends in its development, the identification of opportunities for further improvement of this institution.

The main problem is the lack of a generally recognized scope of privileges for both consular offices and international organizations. This volume depends, initially, on the specific agreement between the subjects of international relations.

Статья состоит из нескольких частей: указывается основная проблема, возникающая при реализации привилегий субъектами международных отношений; рассматривается и анализируется научная литература по теме исследования; раскрываются методы, используемые при исследовании; в основной части указываются результаты исследования, а в заключительной делаются выводы.

Методологической основой исследования является система философских знаний, определяющая принципы и предпосылки изучения социально-правовых явлений в их постоянном развитии и взаимообусловленности, а также совокупность общенаучных и частно-научных методов познания действительности.

По результатам исследования сделаны выводы о том, что привилегии, которые распространяются на международные организации и дипломатические представительства имеют свои особенности. Такие привилегии должны учитываться и соблюдаться беспрекословно, а, следовательно, должны быть четко выражены и прописаны в договорах и уставах, регулирующих деятельность международной организации.

Ключевые слова: международные организации, дипломатические представительства, привилегии, Организация Объединенных Наций.

The article consists of several parts: the main problem arising in the exercise of privileges by the subjects of international relations is indicated; scientific literature on the research topic is reviewed and analyzed; the methods used in the research are revealed; the results of the research are indicated and conclusions are drawn in the final part.

The methodological basis of the research is the system of philosophical knowledge, which determines the principles and prerequisites for the study of social and legal phenomena in their constant development and interdependence, as well as a set of general scientific and private scientific methods of cognizing reality.

Based on the results of the study, it was concluded that the privileges that apply to international organizations and diplomatic missions have their own characteristics. Such privileges must be taken into account and observed unquestioningly, and, therefore, must be clearly expressed and spelled out in the treaties and statutes governing the activities of an international organization.

Key words: international organizations, diplomatic missions, privileges, the United Nations.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Социальные, экономические и культурные изменения, произошедшие в мире в XIX-XX веках, способствовали появлению такого института как мировое сообщество, которое в свою очередь с целью реализации и решения определенных задач вынуждено объединяться, результатом чего зачастую становится создание таких производных субъектов международного права как международные организации и консульские учреждения.

Без предоставления привилегий невозможно нормальное функционирование субъектов международных отношений, а также иных лиц, способствующих обеспечению их деятельности и достижению поставленных целей, что говорит об их важной роли в свете решения современных общемировых задач. Отсутствие установленного объема привилегий как для консульских учреждений, так и для международных организаций является основной проблемой.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОБЛЕМОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Комплексный характер института привилегий и иммунитетов дипломатических и персонала международных организаций предопределил необходимость изучения работ А. Х. Абашидзе, Н. В. Гальцова, Ю. Г. Демин, К. В. Истоменко, К. М. Ковалева, И. И. Кучеров, В. Л. Толстых, Р. А. Шепенко и других. Вместе с тем, выводы данных учёных требуют переосмысления с позиции законодательства и потребностей правоприменительной практики.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование аккумулирует проблемы, имеющие значение, как для науки международного права, так и национального законодательства [3, С. 14]. В работе широко применяются методы логико-юридического и сравнительно-исторического анализа нормативных актов, активно используются статистический, системно-структурный методы анализа, метод правового моделирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Привилегии субъектов международных отношений занимают одно из важнейших мест в области обеспечения выполнения международными органами их функций, обеспечивая особое правовое положение сотрудников данных органов, благодаря чему те, даже находясь на территории другого государства, не попадают в своеобразную правовую зависимость от государства пребывания и могут свободно исполнять свои функции [7, С. 9]. Применение и использование привилегий обусловлено предоставлением международным организациям и дипломатическим пред-

ставительствам особого правового статуса, выраженного определёнными льготами, т.е. особыми правовыми преимуществами.

Первым в числе привилегий хотелось бы обозначить особое положение дипломата при пересечении таможенной границы государства пребывания (условно назовём это таможенными привилегиями). В соответствии со ст.36 Венской Конвенции о дипломатических сношениях государство пребывания, в соответствии с принятыми им законами и правилами, разрешает ввозить и освобождает от всех таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов, за исключением складских сборов, сборов за перевозку и подобного рода услуги:

- а) предметы, предназначенные для официального пользования представительства;
- б) предметы, предназначенные для личного пользования дипломатического агента или членов его семьи, живущих вместе с ним, включая предметы, предназначенные для его обзаведения.

Той же статьёй так же установлена неприкосновенность личного багажа дипломатического агента от досмотра, если нет серьёзных оснований предполагать, что он содержит предметы, на которые не распространяются изъятия, упомянутые в пункте 1 указанной статьи, или предметы, ввоз или вывоз которых запрещен законом или регулируется карантинными правилами государства пребывания. Такой досмотр должен производиться только в присутствии дипломатического агента или его уполномоченного представителя¹.

В теоретическом отношении вопросы, связанные с таможенными привилегиями, достаточно ясны и каких-либо дискуссий не вызывают. Таможенные привилегии условно можно разделить на три основных компонента: свобода ввоза и вывоза

¹ Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. // Организация Объединённых Наций [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml

предметов, предназначенных для личного пользования; освобождение указанных предметов от таможенных пошлин; освобождение в виде общего правила личного багажа дипломатов от таможенного досмотра [5, С.222].

В соответствии со ст. 34 Венской Конвенции о дипломатических сношениях дипломатический агент освобождается от всех налогов, сборов и пошлин, личных и имущественных, государственных, районных и муниципальных, за исключением:

- a) косвенных налогов, которые обычно включаются в цену товаров или обслуживания;
- b) сборов и налогов на частное недвижимое имущество, находящееся на территории государства пребывания, если он не владеет им от имени аккредитуемого государства для целей представительства;
- c) налогов на наследство и пошлин на наследование, взимаемых государством пребывания, с изъятиями касаясь движимого имущества, нахождение которого в государстве пребывания обусловлено исключительно пребыванием здесь умершего как сотрудника представительства или члена семьи сотрудника представительства;
- d) сборов и налогов на частный доход, источник которого находится в государстве пребывания, и налогов на капиталовложения в коммерческие предприятия в государстве пребывания;
- e) сборов, взимаемых за конкретные виды обслуживания;
- f) регистрационных, судебных и реестровых пошлин, ипотечных сборов и гербового сбора в отношении недвижимого имущества, с изъятиями относительно налогов, сборов и пошлин в отношении помещений представительства, собственных или наемных.

Ст. 35 Венской конвенции освобождает дипломатического агента также от всех

трудовых и государственных повинностей, независимо от их характера, а также от военных повинностей (реквизиции, контрибуции и военного постоя).

Следует также обозначить привилегии «особых субъектов». В собирательную категорию «особые субъекты» будут включены непосредственно те категории лиц, для которых международные договоры устанавливают отдельное относительно общего регулирование предоставления привилегий [9, С. 145]. Такими категориями являются: члены семьи дипломатического агента, члены административно-технического персонала, члены обслуживающего персонала и частные домашние работники. Каждая из этих категорий имеет определённые особенности в вопросе предоставления им привилегий [6, С. 386].

Иначе вопрос о проблематике института привилегий дипломатических представителей можно увидеть через рассмотрение событий 1973 г. в Исламабаде, где представители Ирака, пользуясь предоставленными иммунитетами и привилегиями, нелегально ввозили на территорию Пакистана оружие и хранили его на территории дипломатического представительства [1, с.113].

Как уже было указано ранее, личный багаж дипломатического агента освобождается от досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что он содержит предметы, не являющиеся предметами личного пользования или же предметами, предназначенными для использования в целях представительства. Вопреки расплывчатой формулировке «если нет серьезных оснований предполагать ...» непосредственно в данной ситуации исключение из таможенных привилегий было эффективно использовано представителями соответствующих ведомств Пакистана для обнаружения угрозы национальной безопасности государства, выраженной в нелегальном ввозе оружия, что несомненно является наглядным примером злоупотребления

правом на данные привилегии со стороны дипломатического агента Ирака.

В начале февраля 1973 г., в связи с описанным выше происшествием, посол Ирака в Пакистане был вызван к министру иностранных дел Пакистана для дальнейшего урегулирования вопроса. Ему было сообщено о нелегальном ввозе дипломатическим агентом Ирака оружия на территорию Пакистана с использованием иммунитетов и привилегий с целью скрыть данный факт, и что данный факт используется как улика, позволяющая предполагать о хранении оружия на территории посольства Ирака. На требование разрешить органам внутренних дел Пакистана провести обыск в помещении посольства послом Ирака был дан отказ, что в соответствии со ст.22 Венской конвенции должно быть достаточным основанием для прекращения каких-либо посягательств со стороны представителей государства пребывания. Тем не менее в нарушение положений Конвенции обыск всё-таки был произведён. По материалам французского издательства «Общий обзор международного права» (*Revue générale de droit international public*) результатом обыска стало обнаружение 59 контейнеров, в которых содержались оружие, взрывчатка и боеприпасы, предназначенные для повстанцев Белуджистана [2, с.213].

Анализ данной ситуации даёт понять, что государства пребывания фактически не имеют легальной защиты от злоупотреблений правом на привилегии. Имеющаяся в ст.36 формулировка «если нет серьёзных оснований предполагать ...» при всём её несовершенстве даёт государству пребывания достаточные легальные механизмы защиты от злоупотребления таможенными привилегиями. Отсутствие аналогичной оговорки в положениях об иммунитете помещений представительства и иммунитете дипломатической переписки, с одной стороны, легко объясняется стремлением авторов Венской конвенции к защите инте-

ресов самого представительства, с другой, подчёркивает их безразличие к вопросу о необходимости защиты национальных интересов государства пребывания от возможных посягательств через злоупотребления предоставленными правовыми преимуществами [10, С.73].

Данный казус достаточно отчётливо говорит о том, что абсолютный запрет на посещение помещений представительства может иметь за собой негативные последствия для государства пребывания, что впоследствии может негативно отразиться и на двусторонних отношениях государств, вести к эскалации конфликтов в большей степени, нежели если государство пребывания будет иметь легальные возможности для предотвращения злоупотребления правом со стороны представителей аккредитующего государства. Вместе с тем вполне оправданы и опасения о том, что государства пребывания при внесении соответствующих поправок получают полномочия, потенциально применимые для оказания давления на аккредитующие государства через их представительства посредством злоупотребления предоставленными полномочиями. Встаёт оправданный вопрос о том, как соблюсти баланс между интересами аккредитующего государства и государства пребывания.

Что касается международных организаций, то одна из первых международных организаций, наделенных привилегиями, Лига Наций, представляла собой интересный пример первоначальной неуверенности в том, должны ли эти новые субъекты международного права также пользоваться такими особыми правами [4, С. 26]. Его учредительный документ, Устав, просто оговаривал «дипломатические» сотрудников Лиги, а также неприкосновенность ее собственности. Только последующее соглашение с принимающей страной Швейцарией, так называемый «*modus vivendi*» при условии, что сама Лига обладает международной

правосубъектностью и что «в принципе, согласно нормам международного права, она не может быть привлечена к суду в швейцарских судах без ее согласия». Именно эта модель оказалась решающей для других международных организаций в плане обладания привилегиями. После Второй мировой войны в Уставе ООН четко прописаны функциональные привилегии. В соответствии со статьей 104 Устава ООН организация пользуется на территории каждого из своих членов такой правоспособностью, которая может быть необходимой для выполнения ее функций и достижения ее целей². Также в статье 105 Устава ООН сказано, что организация пользуется на территории каждого из своих членов такими привилегиями, которые необходимы для достижения ее целей.

Большинство других международных организаций, созданных после 1945 года, последовали примеру ООН и содержат положения о привилегиях. Таким образом, учредительные договора международных организаций, таких как Всемирной организации здравоохранения, Всемирная торговая организация (ВТО), Совет Европы, в равной степени обеспечивают функциональные привилегии.

Привилегии, охватывают широкий спектр особых прав и прерогатив, часто в форме исключений из частей национального праваопорядка. Зачастую возникают проблемы при разграничении иммунитетов и привилегий. Следует указать, что привилегии — это исключения из применимого в иных случаях материального права государства, в то время как иммунитеты обычно рассматриваются как исключения из административных, судебных или исполнительных полномочий государства. Типичными привилегиями международных организаций

являются частичные исключения из некоторых областей национального законодательства, таких как налоги, валютный контроль, таможня, или иммиграционные правила. Наиболее заметными являются фискальные привилегии, которые включают освобождение от обязанности платить любые прямые налоги для самой международной организации, а также для ее сотрудников. Разногласия по поводу налоговых льгот случаются редко, хотя иногда объем функциональных налоговых льгот международных организаций или их сотрудников приводит к спорам[8, С.6]. Кроме того, привилегии международной организации также включают такие особые права, как неприкосновенность помещений и архивов, свобода общения.

Привилегии предоставляются международным организациям в основном в соответствии с различными типами договоров. В дополнение к положениям, содержащимся в учредительных документах, организации предусматривают отдельный договор, которой более подробно указывает на предоставляемые возможности и привилегии. В рамках «семьи ООН» существует две конвенции этого типа, так называемая Общая конвенция и Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений. Аналогичные договоры были заключены в отношении Совета Европы ВТО и других организаций.

Кроме того, «соглашения о штаб-квартире» или «соглашения о местонахождении», которое представляет собой двусторонние договоры между международной организацией и страной, в которой она имеет свою штаб-квартиру или местонахождение, или договоры, заключенные с не принимающими государствами, в которых международные организации работают регулярно, содержат дополнительные положения о точном объеме привилегий.

Внутреннее законодательство стран может содержать привилегии международных

² Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 3 сентября 1945 года и 31 декабря 1946 года. Вып. 12 — М.: Госполитиздат, 1956. С. 14–47.

организаций. Такое законодательство может уточнить толкование должных привилегий международных организаций, предоставляемых определенным государством. Это также может быть необходимо в случае, если государство желает расширить привилегии международной организации, членом которой он не является и с которой он (еще) не заключил договор, или в целях предоставления привилегий также юридическим лицам, которые строго не подпадают под категорию международной организации.

Международные организации финансируются и контролируются государствами-членами, которые решающим образом влияют на деятельность международных организаций через свои действия в различных органах международной организации. Независимость международных организаций по отношению к их членам — хотя юридически закреплена в «концепции» (или «фикции») международной правосубъектности — менее очевидна. Международные организации имеют особенности, гарантирующие независимость отдельных органов от прямого влияния государств-членов, такие как экспертные органы или судебные учреждения. Тем не менее, важно обеспечить дополнительные гарантии, предотвращающие оказание отдельными членами неправомерного влияния или давления на организацию. Одна из форм такого внешнего давления может заключаться в требовании вести судебный процесс в национальных судах. Это может подвергнуть международные организации косвенному контролю со стороны государств-членов через судебную систему последних. Данное соображение привело к необходимости исключения международных организаций из под юрисдикции национальных судов общепринятым основанием для предоставления защиты от иска.

Что касается финансовых привилегий, то это не столько аргумент независимого

функционирования, который оправдывает различные налоговые льготы, регулярно предоставляемые международным организациям, сколько соображения равенства в пользу всех членов. Освобождение от применимых на местном уровне налоговых правил принимающих государств и других государств, в которых действуют международные организации, в первую очередь гарантирует, что такие государства не получают несправедливую финансовую выгоду в результате налогообложения международной организации. Поскольку средства для таких налоговых расходов будут в основном поступать за счет членских взносов Налогообложение фактически приведет к одностороннему обогащению налоговых государств за счет других государств-членов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Объем привилегий зависит от точной формулировки различных применимых правовых источников. Для большинства международных организаций функциональные привилегии представляют собой наиболее актуальный стандарт, поскольку он обычно содержится в их учредительных документах. Однако примечательно, что привилегии обычно не определяются четко. Вряд ли какой-либо документ объясняет, что подразумевается под привилегиями, необходимыми для нормального функционирования международной организации. Привилегии международных организаций, в основном служат для предоставления им возможности функционировать независимо от любого вмешательства извне.

Правовой анализ явления, и в особенности обобщение существующей практики, позволяет достаточно однозначно сказать о необходимости совершенствования существующих положений международных договоров в области предоставления привилегий субъектам международного права. Действующие на сегодняшний день нормы, как видно при анализе, являются

скорее декларативными и зачастую не обеспечивают достижения тех задач, которые за ними стоят, опираясь во многом лишь на принцип добросовестности субъектов. Это во многом и обуславливает необходи-

мость преобразований, которые могли бы обусловить развитие института, механизмов его обеспечения и защиты от злоупотреблений привилегиями.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Akinsanya Adeoye. A. Reflections on the inviolability of diplomatic premises and diplomatic bags / Adeoye A. Akinsanya // Pakistan Horizon Vol. 42, No 3/4 – Karachi, 1989. – pp. 98-120*
2. *Абашидзе А. Х. Дипломатическое и консульское право: учеб. пособие / А. Х. Абашидзе, И. А. Чистоходова. – М.: РУДН, 2015. – 260 с.*
3. *Абашидзе А.Х. Право внешних сношений / А. Х. Абашидзе, М. В. Федоров. – М.: Международные отношения, 2009. – 384 с.*
4. *Гальцова Н. В. Институт иммунитета в науке международного права (становление и развитие) / Н. В. Гальцова // Международный правовой курьер. – 2019. – № 4-5(33-34). – С. 23-29.*
5. *Дёмин Ю. Г. Статус дипломатических представительств и их персонала : учебное пособие / Дёмин Ю. Г. – 2-е издание, дополненное. – Москва : Международные отношения, 2010. – 224 с.*
6. *Истоменок К. В. Функции дипломатического курьера. Привилегии и иммунитеты дипломатического курьера / К. В. Истоменок // Актуальные проблемы российского права. – 2008. – № 2(7). – С. 383-392.*
7. *Ковалева К. М. Иммунитеты и привилегии дипломатических представительств и консульских учреждений в международном налоговом праве / К. М. Ковалева // Теория права и межгосударственных отношений. – 2017. – № 1(5). – С. 3-11.*
8. *Кучеров И. И. Налоговые привилегии и иммунитеты как институты международного налогового права / И. И. Кучеров // Финансовое право. – 2007. – № 4. – С. 2-8.*
9. *Толстых В.Л. Курс международного права [Текст] : учебник / В. Л. Толстых. – Москва : Волтерс Клувер, 2009. – 1031 с.*
10. *Шепенко Р. А. Фискальные иммунитеты дипломатов / Р. А. Шепенко // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. – № 9. – С. 73-78.*

REFERENCES

1. *Akinsanya Adeoye. A. Reflections on the inviolability of diplomatic premises and diplomatic bags / Adeoye A. Akinsanya // Pakistan Horizon Vol. 42, No 3/4 – Karachi, 1989. pp. 98–120*
2. *Abashidze A. Kh. Diplomatic and consular law: textbook. allowance / A. Kh. Abashidze, I. A. Chistokhodova. M. : RUDN, 2015. 260 p.*
3. *Abashidze A. Kh. The right of external relations / A. Kh. Abashidze, M.V. Fedorov. – M. : International relations, 2009. 384 p.*
4. *Galtsova N. V. Institute of immunity in the science of international law (formation and development) / NV Galtsova // International legal courier. 2019. No. 4-5 (33-34). S. 23–29.*
5. *Demin Yu. G. The status of diplomatic missions and their personnel: textbook / Demin Yu. G. 2nd edition, supplemented. Moscow: International Relations, 2010. 224 p.*
6. *Istomenok K. V. Functions of a diplomatic courier. Privileges and immunities of a diplomatic courier / K. V. Istomenok // Actual problems of Russian law. 2008. No. 2 (7). S. 383–392.*
7. *Kovaleva K. M. Immunities and privileges of diplomatic missions and consular offices in international tax law / KM Kovaleva // Theory of law and interstate relations. 2017. No. 1 (5). S. 3–11.*
8. *Kuchеров I. I. Tax privileges and immunities as institutions of international tax law / II Kuchеров // Financial law. 2007. No. 4. S. 2–8.*

9. Tolstykh V. L. The course of international law [Text]: textbook / V. L. Tolstykh. — Moscow: Walters Kluver, 2009. 1031 p.
10. Shepenko R. A. Fiscal immunities of diplomats / R. A. Shepenko // Laws of Russia: experience, analysis, practice. 2010. No. 9. S. 73–78.

Статья поступила в редакцию 21.12.21; одобрена после рецензирования 18.01.22; принята к публикации 12.02.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 21.12.21; approved after reviewing 18.01.22; accepted for publication 12.02.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.